

**SAMARQAND MAHALLALARINING IMPERIYA DAVRI
TARIXSHUNOSLIGI**

Gadayev Omon Olimjonovich

QarDU mustaqil tadqiqotchisi

Tel:+998905048240

Email:Omongadoyev@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu maqolada Samarqand shahr mahallalarining XIX asr ikkinchi davridagi tarixini Rossiya imperiyasi davridagi manbalarda yoritilishi tilga olingan. Imperiyaning Turkiston o'lkasini xom ashyo bazasiga aylantirish siyosati, mintaqada yuritgan milliy siyosati Samarqand Shahar mahallari misolida yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Okrug, mahalla, kvartal. Shaharning Yevropa qismi. Milliy siyosat, etnik tarkib.

Аннотация

В данной статье упоминается освещение истории городских окрестностей Самарканда во втором периоде XIX века в источниках Российской империи. Политика империи по превращению Туркестана в сырьевую базу, национальная политика в регионе иллюстрируется на примере городских районов Самарканда.

Ключевые слова: округ, микрорайон, квартал. Европейская часть города. Национальная политика, национальный состав.

Abstract

In this article, the coverage of the history of Samarkand city neighborhoods in the second period of the 19th century in the sources of the Russian Empire is mentioned. The empire's policy of turning Turkestan into a base of raw materials, national policy in the region is illustrated by the example of Samarkand urban areas.

Key words: Okrug, neighborhood, quarter. European part of the city. National policy, ethnic composition.

Kirish: Samarqand shahar mahallarining o'ziga xos tarixshunosligi mavjud. Biz bu jarayonni shartli ravishda imperiya davri, sovet davri va mustaqillik davriga bo'lib o'rganishimiz mumkin. Har bir davr o'zining muayyan xususiyatlari bilan ajralib turadi. Xususan imperiya davri mintaqah iqtisodiyotini imperiya manfaatlariga burish, sovet davri buyuk sovet millatini yaratish va hokazo. Mustaqillik davri tarixshunosligida esa manbalarni aniq tahlil qilish, zamonaviy yondashuv, haqqoniy tarixni yaratish tendensiyalari ko'zga tashlanadi.

Asosiy qism: Samarqand bekligi o'rnida tashkil etilgan Zarafshon okrugi(1868) va uning o'rnida tashkil etilgan Samarqand viloyati(1886) davrida amalga oshirilgan tadqiqotlarda shaharning XIX asr boshlariga kelib tuliq shakllangan olti darvozasi va ularga tegishli mahallalar nomi qayd etiladi[1;6]. Imperiya davri tarixshunosligida mazkur davrda shaharda Xoja ahror, Suzangaron, Paykabod, Qalandarxona, Yahudiylar mahallasi[1;7] nomlari keltiriladi.

Samarqand shaharini o'rganish xonliklar zabt etilishidan oldin boshlangan bo'lsada, uni uzluksiz va sistematik ravishda o'rganish Zarafshon okrugining tuzilishi bilan boshlandi. Zarafshon okrugi boshlig'i general Abramovga[6;18] Samarqand shaharini har tomonlama o'rganish vazifasi yuklatildi. Maqsad Turkistonning markaziy qismi hisoblanuvchi, nomi afsonalarga aylangan Samarqandning iqtisodiy o'zlashtirilishi va uni imperiya manfaatlariga buysundirish edi. Shu maqsadda general Abramov Farg'ona vodiysini o'rganayotgan(1868-1870) A.P.Fedchenkoni 1870 yilda Samarqandning tog'li qismi bo'lgan Iskandarko'lga junatadi[9;3]. Rossiya imperiyasi davridagi elchilik va ayg'oqchilik asosida to'plangan ma'lumotlarda Iskandarko'l Turkistonning qimmatbaho ma'danlarga boy qismi deb ko'rsatilganligi general Abramovni sa'y - harakatlariga sabab bo'lgan.

Imperiya hukumati Samarqand aholisi, ularning mashg'uloti yuzasidan ham tadqiqotlarni tashkillashtirdi. Mazkur davrda Samarqand aholisining asosiy qismi sug'orma dehqonchilik bilan shug'ullanib, katta tajribaga ega edi. Samarqandning ekin maydonlari hajmi va shu bilan birgalikda qishloq xujaligini tadqiq etish maqsadida

1871 yilda professor A.Petsol'd keltiriladi. A.Petsol'd tadqiqotlari asosan qishloq xujaligi bilan bog'liq bo'lsada, uning ma'lumotlarini tadqiqot uchun tegishli jihatlari talaygina. Jumladan, uning tadqiqotlarida Samarqand shahari va uning u'ezdlari bilan bog'liq toponimikalar ko'plab keltiriladi[9;4]. Shu bilan birgalikda, uning ilmiy izlanishlarida nafaqat Samarqand shahari balki, uning u'ezdlari ham batafsil yoritiladi. Olimning tadqiqotlarini batafsil deb atashimizga sabab, uning ma'lumotlari bosma nashr etilgan va har bir soha bo'yicha ma'lumotlar alohida shaklda keltirilgan. Mahalla, guzar va qishloqlarning shahar bilan oraliq masofalari birinchi marotaba aniq shaklda keltirilganligidadir.

XIX asr o'rtalarida Samarqand shaharining oltita darvozalar asosidagi ma'muriy bo'linishi va shu asosda mahallalarning joylashishi hamda ualrdagi aholining mashg'ulotlari to'grisidagi ma'lumotlar uchraydi. Aholisi bu davrda 25-30 ming kishidan iborat bo'lgan Samarqand shahari XX asr boshlariga kelib, 66 ming kishilik aholiga ega bo'lgan, Markaziy Osiyoning o'ziga xos bir megapolisiga aylandi.

Zarafshon okrugi davrida Samarqand shahari yoki sobiq Samarqand bekligi etnografiyasi va geografik joylashuvi hamda mineral-xom ashyo potensialini o'rganish yuzasidan keng qanrovli ilmiy tadqiqot ishlari o'tkazila boshlandi. Bu tadqiqotlar o'lkani, shu jo'mladan, Samarqand shaharini ilmiy jihatdan o'rganishgina bo'lib qolmasdan, mahalliy aholining yashash sharoitini o'rganish va shu asosda o'zlarining uzoq muddatlarga muljallangan hukmronlik zanjiri asoslarini mustahkamlashdan ham iborat edi.

Rossiya imperiyasi 1886 yilda Turkistonni boshqarish uchun yangi Nizomni qabul qildi va shu asosda Zarafshon okrugi o'rnida Samarqand viloyati tashkil topdi. Shu bilan birgalikda viloyatni imperiya manfaatlaridan kelib chiqqan holda ilmiy o'rganish kuchaydi. Imperiya davrida tuzilgan statisti ma'lumotlarda aholi tarkibi bo'yicha tuzilgan hisobotlarda noma'lum sabablarga ko'ra Shahar aholisi tarkibidagi ko'p sonli etnoslar va Rossiya imperiyasiga xayrixox bo'lgan millatlar nomi keltirilgan. Jumladan, 1898 yilgi statistik ma'lumotnomada Samarqand shahari etnik

tarkibi keltirilib, unda asosan o'zbek, tojik, eroni va yahudiylar nomlari qayd etiladi[10;303].

Samarqand shahri va undagi mahallarning imperiya davri tadqiqotlarida noaniqlik bilan keltirilgan nomlari ham mavjud. Bu holat imperiya amaldorlari tomoidan berilgan nom va mahalliy aholi tomonidan berilgan nomlarga aralashib, chalkashliklarni keltirib chiqargan. Bu holat imperiya ma'murlari Samarqanddagi joy nomlarini o'zgartirsada, mahalliy aholi eski nom bilan atayverganini ko'rsatadi. Samarqand shahari Rossiya imperiyasi tomonidan zabt etilganidan so'ng, shaharga rus va Yevropa millatiga mansub aholini kuchirib keltirish jarayoni kuchayadi. 1911 yil ma'lumotlariga ko'ra Samarqand viloyatida Rossiya va imperiyaning turli hududlaridan kuchirib keltirilganlarning 13 ta qishlog'i bo'lib, unda jami 3500 ming kishi istiqomat qilgan[8;332]. Kuchirilganlarning Samarqand shaharidagi asosiy joylashuv hududi shaharning hozirgi vokzal qismiga to'g'ri kelgan. Samarqandning Yevropa qismiga 1871 yilda asos solingach, shaharning hozirgi Universitet xiyoboninig g'arbiy qismlariga ham kuchirib keltirilganlar joylashtiriladi[2;291].

Rossiya imperiyasi davrida Samarqand shaharining Yevropa qismi ko'rinishi quyidagicha tarzda bo'lgan. Shaharning yevropa qismi 229 desyatinani tashkil etgan. 25 ta turli ulchamdagi kuchalar bo'lib, ularni 650 ta kerosin fonarlar yoritib turgan. Shaharda 476 uy, 19 ta g'aznachilik idorasi, 1 ta qabriston va bitta teatr mavjud bo'lgan. Kuchib kelganlarning umumiy soni 10115 nafarni tashkil etgan[11;3]. Imperiya davri statistik ma'lumotnomalarida mahalliy aholidan tashqari kupchilik kirib kelgan xalqlarni va ayni damda, imperiya amaldorlariga xayrixoh bo'lgan millatlarning istiqomat joyi sifatida shaharning hozirgi vokzal qismi keltirilib o'tiladi[7;116].

Rossiya imperiyasi bosqinidan keyin ham Samarqand shahari mahallari o'zini saqlab qola oldi. Faqatgina mahallalar uchun xos bo'lgan asosiy tamoyil- ya'ni soha, kasb bo'yicha mahallarga bo'linish emas, balki endilikda millatlar bo'yicha bo'linish birinchi o'ringa chiqdi. Samarqand shahar mahallalarida Zarafshon okrugi tashkil topagan vaqtida taxminan 20 ming kishi istiqomat qilishi manbalarda keltiriladi[7;210]

va shu bilan birgalikda bu yerda istiqomat qiluvchi barcha millat va elatlar atroflicha kasbi, yoshi, ma'lumot darajasi bo'yicha tahlil qilinadi. Ayrim manbalarda Samarqand shaharida mazkur davrda 30 ming aholi istiqomat qilishi keltiriladi[3;270]. 1891 yilgi imperiya statistik ma'lumotnomasida Samarqand shaharining tuzilishi va aholisi, mahallalarining joylashuvi xususida fikrlar mavjud. Shaharning mahalliy aholi yashaydigan qismi 364 desyatinani tashkil qilgan. Shaharda katta-kishik hajmdagi 166 ta kucha mavjud bo'lib, 1891 yilgi holatga ko'ra ularning 11 tasiga tosh yotqizilgan. Jami 5154 ta yashash uylari mavjud bo'lgan. Aholining umumiy soni 25133 kishini tashkil qilib, etnik nufuz bo'yicha birinchi o'rinda o'zbeklar, tojiklar, eronilar va boshqa xalqlar turgan. Shaharda alohida yahudiylar kvartali mavjud edi. Mahalliy xalq ular yashaydigan joyni Guzari-Juguton deb nomlashgan[11;21]. Ushbu kvartal bugungi kunda ham shaharning Registon majmuasi atrofida mavjud. Biroq uning etnik tarkibi o'zgarib, kelib chiqishi Lulilarga borib taqaluvchi xalqlar istiqomat qiladi. Suxareva O.A. va Muqminova R.G. larning yahudiylar Samarqandda asosan materiallarni kubsimon shaklda buyash bilan shug'ullanib, ular bu sohada juda mohir sanalishgan[12;21]. XIX asr o'rtalarida esa o'rta asrlardan boshlab tuqimachilik sanoati markazi sifatida Samarqand shahari yetakchilik qilib kelayotgan edi.

Zarafshon okrugi davrida Samarqand mahallarida yashagan tojiklar soni 12 ming kishi deb ko'rsatilgan. Undan tashqari Shahar mahallarida eroni, hind, tatar, afg'onlar ham yashab, ular umumiy diasporaning 1/20 qismini tashkil etgan[5;18]. Imperiya amaldorlarining Samarqand mahallalari aholisi to'g'risidagi ma'lumoti taxminga asoslangan. A.P.Xoroshxin Samarqand shahar mahallalarida 4000 ming atrofida hovli bor. Ularning har birida 5 nafardan kishi istiqmoat qilganda ham shahar aholisi 20 ming kishini tashkil etadi deb fikr bildiradi[7;210]. Samarqandda mavjud deb ko'rsatilgan aholining 6 ming nafari sanoat bilan band bo'lgan[7;210]. Sayyoh Markoza Ye. Uzining hamrohi Shamutdinov bilan birga Samarqandga kelganda Samarqand sanoatini guvohi bo'lgan. U har bir rastaning muayyan mahsulotga asoslanganligini ko'rib, bozorlar tartibli biroq sershovqin degan xulosaga kelgan. Sayyohning yozishicha Samarqand sanoatida tuquvchilik ustun bo'lgan. U o'z esdaliklarida “ meni

hayron qoldirgan jihat har bir dukon qoshida hunarmandchilik ustaxonalarining borligi va buyurtmani tezda tayyorlanib berishi”[4;270] deb ma’lumot beradi.

Xulosa: Samarqand shahari aholisi nufuzining oshib borayotganligi imperiya ma’muriyatini eski boshqaruv shakllarini saqlab qolgan holda boshqarishni talab etdi. Shaharlardagi mahallar qaytadan guruhlariga bo’linib, yangi oqsoqollar tayinlandi. Mahallalar boshlig’i oqsoqollarni tayinlash orqali mahalliy aholi nazoratga olindi. Oqsoqollar aholiga ma’muriyat farmon va qarorlarini yetqazar, aholini ro’yxatga olishar va turli hasharlarga jalb etar hamda soliq va tulovlarni undirilishiga boshchilik qilar edi. Qishloqlar aholi soninig kamligi qiyinchilik tug’dirmasada, lekin shahar aholisi sonining ko’pligi boshqaruvda mahallaviy tartibni joriy qilishni yoki saqlab qolishni talab etar edi. Faqatgina mahallalar imperiya manfaatlaridan kelib chiqqan holda qayta tashkil qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’uxati

1.Вирский М.М.Список населенных мест Самаркандской области.(по сведениям 1904-1905 г) Изд. Самаркандского статистического комитета.Самарканд.1906.-С.6.

2.Гейеръ И.И. Вес Русский Туркестан.Типография Турк.печать.Ташкент.1908.-С.291.

3.Костенко Л. Путишествие въ Бухару. Русские миссии в 1870 год. СПб. Издание Бортиевского.1871.-С.22.

4.Маркоза Е. Россия въ Средній Азії.Том II.Типография М.М.Стасюлиевич. СПб.1901.-С.270.

5. Маттиев У.Б. XIX аср ўрталари – XX аср бошларида Туркистонда афгон фуқаролари тарихи. Тарих фанлари бўйича фалсафа фанлари доктори диссертацияси автореферати. - Самарқанд.2022.-Б.18.

6.Палень К.К..Отчетъ по ревизии Туркестанская края.Краевое управления.Типография О-я.СПб.1910.-С.18.

7. Русский Туркестанъ. Сборникъ. Изданный по поводу политехнической выставки. Выпускъ второй. Статьи по этнографии, техники, сельскому хозяйству и естественной истории. Под. ред. В.Н. Троицкого. М. 1872. - С. 210.

8. Россия. Полное географическое описание. Том- XIX. Под редакцией В.П. Семенова и В.И. Ламанского. СПб. 1913. - С. 332.

9. Самаркандский уезд. Статистический обзоръ. Составил И.А. Брежицкий. Типо-Литография Г. Газаров и К. Слиянов. Самарканд. 1911 г. - С. 3.

10. Справочная книжка Самаркандской области. 1898. Издание Самаркандского статистического комитета. Под ред. М. Вирский. Выпуск VI. Самаркандъ. Типография К.М. Федорова. 1899. - С. 303. Таблица №3.

11. Справочная и статистическая сведения по Самаркандскому область. Самарканд. 1891. - С. 3. (108)

12. Файзиев А.Ф. История Самарканда первое половина XIX вв. Самарканд. 1992. (Учебное пособие). - С. 21.